

Nach dem Mittagessen verabschiedete sich seine Exzellenz mit der den Südländern eigenen spontanen Herzlichkeit von der Gattin des Stadtmanns Dr. Andereg. (Den dazugehörenden Wangenkuss hat der Reporter leider um eine Sekunde verpaßt...)

Am Nachmittag besichtigen die irischen Gäste die Kostbarkeiten der St. Galler Stiftsbibliothek.

In unserem Bilde zeigt ihnen Stiftsbibliothekar Dr. Dutt wertvolle irische Mönchshandschriften. Präsident O'Ceallaigh entdeckt hier ein uraltes, ehrwürdiges Stück Irland.

Der Jubilar auf dem Bischofssitz eines ehemaligen Königs von England

Der gegenwärtige Bischof von Chur, Mgr. Christianus Caminada, hat die Erfüllung seines 80. Lebensjahres gefeiert. Was das mit einem König von England zu tun hat? Nach der Legende sehr viel. Der heilige Lucius, König von England, hat im 2. Jahrhundert als Glaubensbote Rätien, das heutige Graubünden, bereist und das Bistum Chur gestiftet. Im Zusammenhang mit dem Besuch des irischen Präsidenten O'Ceallaigh in St. Gallen mag dieser kleine Hinweis auf frühe Beziehungen zu den britischen Inseln interessieren. Bild: Mgr. Caminada (links) mit dem päpstlichen Nuntius in Bern, Mgr. Testa (rechts), der dem Pontifikalamt in der Kathedrale Chur assistierte. Ein Kunsthistoriker umreißt im folgenden kurz die bedeutende Arbeit, die Mgr. Caminada auf dem Gebiet der Kunstgeschichte geleistet hat.

Der irische Präsident entdeckt in St. Gallen ein Stück Irland

Kurz vor Mittag erreichte der irische Staatspräsident Sean T. O'Ceallaigh, von Zürich kommend, St. Gallen, wo er von Stadtmann Dr. Emil Andereg (links) in die schwarze Staatskarosse der St. Galler Polizei gebeten wird.

Der höchste Irländer, der je seinen Fuß auf Schweizer Boden setzte, hat diese freundliche Geste letzte Woche vollbracht. Es ist der Staatspräsident von Eire, der 74jährige Mr. Sean O'Ceallaigh; Sie haben vielleicht in der Zeitung gelesen, daß wohl das irische Staatsoberhaupt unserem Land einen Besuch abgestattet hat, daß sein Name aber anders lautete: O'Kelly (und Sie haben dabei an die Grace gleichen Namens gedacht, die bald Fürstin von Monaco sein wird). Gemach; O'Kelly ist nur die englische Lesart und die richtige Aussprache des irischen Namens O'Ceallaigh; auch die Vorfahren der Grace Kelly haben ihren Namen so geschrieben, ehe sie nach Amerika auswanderten. Aber wir wollen ja nicht von der nunmehr fürstlichen Hohel Grace, sondern von Seiner Exzellenz Sean sprechen. Seit 1945 ist er irischer Staatspräsident. Vor 1921, als Irland noch widerwillig zum Vereinigten Königreich Großbritannien gehörte, vertrat er in allen wichtigeren Hauptstädten Europas die Sache des freien Irlands. Er war zuzusagen der inoffizielle Botschafter Irlands, der diplomati-

sche Reisende der Irischen Unabhängigkeit. Er genoß ein solches Ansehen bei den Großmächten, daß er der englischen Regierung sehr unangenehm wurde und sie seine Ausweisung aus Frankreich verlangte. Die französische Regierung mußte nachgeben. Unter Polizeibewachung wurde er im Jahre 1919 zur Pariser Gare du Nord geführt, wo er den Zug besteigen mußte. Aber die beiden Polizisten, die ihn begleitet hatten, salutierten stramm und sagten: «Au revoir, Monsieur l'Ambassadeur!» Ganz ohne Ironie gaben sie ihm den Titel eines Botschafters. Sean O'Ceallaigh bewohnt nun in Dublin das Haus, wo einst der Vize-König von England residierte. Seine Leidenschaft sind Pferderennen. In seiner Eigenschaft als Staatschef gehören ihm die irischen Gestüte im Kildare County, wo die berühmten Vollblutpferde aufgezogen werden. Wenn an den großen englischen Rennen eines seiner Pferde über die Pferde der Königin von England siegt, bereitet ihm das eine besondere Genugtuung. Und das ist nicht selten der Fall. Es ist kein Zufall, daß Präsident O'Ceallaigh

ausgerechnet der Stadt St. Gallen die Ehre seines Besuches erwiesen hat. St. Gallen hat nämlich seinen Namen von einem irischen Glaubensboten, dem heiligen Gallus, der das Christentum in das Gebiet der heutigen Ostschweiz gebracht hat. Über dem Grab dieses ersten Missionars in der Schweiz entstand bald nach seinem Tod das Kloster St. Gallen. Noch heute beherbergt die Stiftsbibliothek viele Handschriften mit reichen Miniaturmalereien, die den irischen Einfluß vertragen.

Das hat Präsident O'Ceallaigh bewogen, in die Schweiz zu reisen. Er ist nämlich nicht offiziell, sondern als Privatmann, als Historiker hergekommen. Deshalb verraten wir seinen Aufenthaltsort nicht, sondern wünschen ihm gute Erholung in unserem Land. F.

AUFNAHMEN HERBERT MÄDER

Der Bischof von Galway, Dr. Michael Browne, der seinen Staatspräsidenten begleitet, betätigt sich an der Gallus-Gedenkstätte als Photoamateur. (Auf unserem Bilde v. l. n. r.: Mrs. O'Ceallaigh, der irische Staatspräsident, Regierungsrat Dr. Adolf Roemer und Stadtrat Georg Enderle.) Bild rechts: «Habe ich es wohl recht gemacht?». Offensichtlich ist der Bischof von seinen phototechnischen Fähigkeiten nicht allzu sehr überzeugt, weshalb er sich mit einem fragenden Blick an unseren Reporter wendet.

Daß hohe geistliche Würdenträger der verschiedenen Konfessionen zur Vergangenheit ein besonderes Verhältnis haben, ist einleuchtend. Selten aber kommt ein Bischof dazu, neben seinen vielfältigen geistlichen Amtspflichten sich auch aktiv in historischen Disziplinen zu betätigen. Der nun in voller Frische 80 Jahre alt gewordene Oberhirte des ältesten Bistums nördlich der Alpen hat schon als Domherr und Dompfarrer Fachwerke veröffentlicht, über Graubündner Glocken und Friedhöfe, die eminente Kenntnisse der Volkskunde verarbeiten. Als Prähistoriker hat sich Caminada vor allem mit Feuer- und Wasserzauber befaßt, mit uralten Schalensteinen und Geräten, alles aber stets in Verbindung mit dem Nachwirken im heutigen Volksleben. Er hat als Domdekan die Churer Kathedrale vorbildlich restauriert und hiebei mit den Glasgemälden auch die moderne

Kunst zu Worte kommen lassen, freilich nicht in extremer Form. Noch vor wenigen Jahren hat er als Bischof in einer Fachzeitschrift über die von ihm in der Kathedrale gemachten Entdeckungen aus dem Frühmittelalter referiert. Bischof Caminada ist mit Forschern freundschaftlich verbunden, so mit Prof. Linus Birchler, der die ersten Bänder der «Kunstdenkmäler der Schweiz» verfaßte, und mit Dr. Erwin Poeschel, dem Autor der großartigen Graubündner Bände. Der Bischof saß im Graubündner Komitee dieser Veröffentlichungen und gehörte während Jahren dem Vorstand der dieses Monumentalwerk herausgebenden Gesellschaft an. Über sein bischöfliches Amt hinaus beschäftigt ihn stets das reine Künstlerische der heute zu erbauenden Kirchen. Über all diesem steht ihm freilich und selbstverständlich sein sakrales Amt.